

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ОРАСИДА УЧРАЙДИГАН ИРИМ-СИРИМЛАР СИРИ

Аҳмедова Гулҳайёт Абеновна

Қозоғистон Республикаси Туркистон вилояти Туркистон шаҳри.

А.Югнакий номли ўрта мактаби педагог – мастер ўқитувчи.

Аннотация.

Азиз ўқувчилар. Диний таълим тарбия, анъана, удумларимиз инсон учун манавий озуқа. Шундай экан етти нарсага шубҳасиз ишониш билан киши муъминлар сафига киради. Аллоҳ. Қуръони карим. Аллоҳ тарафидан топширилган шарофли вазифани мукамал ўтаган Ҳазирати Муҳаммад с.а.в . Олам - ўзи ақлга сиғмайдиган бир афсона...Кўзга кўринмас рухий мавжудот – фаришталар (жин – шайтонлар) борлиги...

Асрлар оша ҳаётимиз қондаси бўлган ҳадису шариф кўрсатмалари билан халқ ўтмиши, анъаналари, динимиз, урф – одатимиз шу илм туфайли инсонларни тўғри йўлга бошлаб келди. Динга қарши тазйиқ авж олган вақтларда дин суслашди. Шунинг учун ҳаёт издан чикди, ёшларнинг адобу ахлоқи бузилди. Инсониятни ҳаромдан қайтариб, ҳалолни кўрсатувчи, йўлчи юлдузи бўлган ислом динини қора булут қоплади. Аллоҳнинг қудрат шамоли билан бу қора булутлар пароконда қилинди.

Аллоҳ таъоло ушбу мақоладан барча аҳли ислом фарзандларини баҳраманд қилсин. Ушбу мақолада учраган айрим нуқсонларни узр қалами билан тузатиб, далил билан исботлаб ўқиган муҳтарам ўқувчиларга муаллиф ўз миннатдорчилигининг чексизлиги билдиради.

Туркий халқлар орасида учрайдиган ирим-сиримлар сири.

Болалик хотиралари ҳамиша киши қалбида энг азиз ҳиссиётла уйғонишига туртки беради. Уни олис ва такрорланмас йўлларга етаклайди. Бу йўлларда инсоннинг инсон бўлиб шаклланишида хизмат қилувчи турли-туман воқеа –ҳодисалар, ота - боболарнинг энг улуғ маънавий мерослари бамисоли дарёдай юрагимизга оқиб киради. Бу меросдан бебаҳра одам боласи яшашдан маҳрум, халқ эса таназзулга юз буради.

Дунёдаги бирор халқ бошқа халқлардан ажралган ҳолда яшай олмайди. Халқлар бир – бирига тили, маданият ва сиёсат нуқтаий назаридан таъсир қилиб туради. Муомалада, юриш – туришда, уй – жойни тутишда бир халқ иккинчисидан ажралиб туради. Муомала ва юриш-туриш, ҳамда уй – жой масаласида ўзига хосликлар ўша халқнинг тарихий ўтмиши,дини, мифологияси (рухий дунёқараши) билан чамбарчас боғлиқдир.

Бундан минг йил аввал яратилган ёзма обидаларни ўқиганимизда улиснинг узоқ кузатиб бир айтган сўзи, аждодлар донолиги, дунёқараши, ҳайратомуз мақоллари, ирим-сиримларига, башоратларига дуч келамиз. “Қари билганни, пари билмас”,- деб бежиз айтмаган бўлса керак. Туркий халқлар ичида ҳали-хануз сақланиб келаётган турли иш-ҳаракатнинг бажарилиш – бажарилмаслигига оид ирим – сиримлар пиру бадавлат бобо – момоларимиздан сўраб билган “нега-нега?”лар, “ёмон бўлади”лар озгина бўлсада ҳақиқатга яқин эканлигини англаб етамиз.

Менинг Фариза деган онамнинг онаси ва кўшнимиз Апица исмли бувим бўларди. Эласам, кўп вақтим шу бувимлар ёнида ўтаган экан. Улар жуда кўп эртақ, чўпчак, афсоналар, кўшиқлар, лапарлар, ирим-сирим, мақол-маталлар билар эди. Яна “сув париси”, “сарик қизлар”, “уй эгаси”, “қора шарпа”лар ҳақида айтган турли хил ярими ёлғон, ярими

чин воқеаю афсоналар ҳали ҳануз ёдимда. Мен учун ҳам қизиқарли, ҳам қўрқинчли бўлган воқеаларни эшитиш жуда мароқли эди. Айниқса, (ўқишни, ёзишни билмайдиган) табиб Апица опага узоқ – узоқлардан касалманд кишилар келиб шифо топиб кетарди. Лекин минг афсуски, шу вақтларда, улар ҳаёт пайтида мен ёшман кўп нарсаларни сўраб, ёзиб олмаган эканман. Энди кеч... Ўша олижаноб, билимдон, зукко, ҳаётнинг аччиқ синовларидан мардона сузиб ўтган бувижонларимни Худо раҳматига олган бўлсин. Шу инсонлардан эшитган халқ орасида кўп учрайдиган ирим – сиримлар ҳақида ёзишга бел боғладим.

Тил ҳам, феъл-атвор ҳам одамга қон билан кириб, унинг бутун жисму жонига таралиб кетувчи анъаналар экан. Бу нарсаларга эътибор бермаслик ҳамиша катта – кичик фожеаларни келтириб чиқаради.

Насихат қилмоқ осон, аммо уни қабул этиш, бажариш қийин экан. Қўнгил талабига эргашиб иш кўрувчи киши табиатига насихат малол келади. Сабаби шариатда ман қилинган нарсаларга у кишининг нафси йўл бермай, ўз комида ушлаб турар экан. Шунинг учун нафсингни тий, синдир, танинг парваришига эрк берсанг у семириб кетади. Назар солиб кўрсангиз ирим – сирим, удумлар бир даврнинг маҳсули сифатида туғилади, яшайди. Даврлар ўтиши билан булар силлиқланади, сайқал топади, маълум бир қолипга тушади. Ҳар қандай ҳикматли ибора, мақол, удумлар оммалашиб кетавермайди, фақат кўпчилик халқнинг орзу – умидини, истагини, ҳаёти ва фикрини акс эттириб авлоддан – авлодга ўтади, асрлар оша яшайди- насихатларга айланади. Ҳозирги кунда ахлоқ нормаларига тўғри келмайдиган, эскириб қолган, тарбиявий аҳамиятини қисман йўқотган ибора, гаплар бўлсада, ҳаётимизда кўп учраб туради. Боболаримиз айтишларича: “Ирим – сиримнинг туб маъносида тозалик, орасталик, эҳтиёткорлик талаби жуда ҳам кучли. Бебарволик, ялқовлик, ўғрилиқ, ёлғон инсоннинг ашаддий душмани”, эканлигининг гувоҳи бўламиз.

Туркий аждоқларимиз маданиятига кўра саломлашиш, дастурхон олдида ўзини тутиш қонун – қоидаларига катта эътибор берган. Меҳмон билан чап қўл бериб саломлашмайди, чап қўлда чой узатмайди. Момоларимиз бунини одобсизликка, ёмонга йўришган. Таҳорат ушлайдиган қўл. Қўнгли қора ёмон ниятда кўришди дейишган.

Қўл ювишнинг ҳам ўз меъёри бўлган: камида уч марта сув олиниб, қўл бир-бирига ишқаланиб ювилган. Ҳозирги кунда сувни ҳам исроф қилмаслик, беҳуда тўкиб – сочмаслик ҳам уқтирилиб келинади.

Буюк бобомиз Алишер Навоий ўз ижодида фантастик усуллар ва унсурлардан унумли фойдаланган. Ўша давр мумтоз адабиётида бу маълум даражада анъана бўлган. Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳам жангга йўл олганида ирим-сиримларга жуда қаттиқ эътибор берган. Узоқда кетаётган лашкарининг қиличи ерга тушиб кетганини кўриб, жангни икки-уч кун орқага суришни айтган. Сабабини сўрашганда: “Биз эртага ғалаба қазона олмаслигимиздан дарак келди,” – деган.

Муҳаммад Расул алайҳиссаломнинг ҳазират Али ва ибн Абу Толибга қилган насихатлари баёнида: “Эй мусулмонлар, ҳар куни бу васиятномамни ўқинглар ва анга амал қилинглар, дунё ва охиратда балолардан омон бўлурсизлар ва доно бўлғайсизлар”,- дейилган.

“Овқатни харомдан ема, дининг барбод бўлади, яқининг зоиф бўлиб, ўзинг бадбахт бўласан. Омонатга хиёнат қилма, мунофиқлик ғорига йиқиласан. Кўп ема, кўп ухлама, кўп кулма, чап қўл билан овқатланма бу – дилни ўлдиради, қалбни сўлдиради. Бино қурмоқчи бўлсанг яқшанба куни бошла, чунки Худойи таоло осмону заминларни яқшанба куни қурган.

Бахиллик қилма, бахил деган ном олма, ёмон, чунки бахил дўзахдаги бир дарахтнинг отидур. Жоҳил, золим, ғофил кишилар ёнида ўтирма (улар жонсиз, ўликлар тоифасидандир) ”.

Ота - онага тик боқма, имонинг куядур. “Ота рози – худо рози”,- деб бежиз айтилмаган.

Тоза, озода, таҳоратда юр, ҳамма ғам – андуҳларинг кетиб, енгил юрасан, дуоларинг мустажоб бўлади.

Молни тепма, шохига урма, молга зор бўласан, пешонангга мол битмайди, кишилар олдида қадринг йўқолади. Мол, ҳайвонни лаънатлама, чунки у ўрнини топмаса, ўзингга қайтади.

Уйга қараб югурма, бўсағада ўтирма, қўлингни ёқинга қўйма, ёмон хабар чақирган бўласан.

Ёмонлик қилган, кишига яхшилик қил, гуноҳинг тўкилади.

Намозшом намозгарда (кунботар, шом пайт) ухлама, иш қилма, кўча кезма. “Юрсанг саёқ – ейсан таёқ”. Тунда сув бўйига борма, сабаби фаришталар осмонга чиқиб, жиншайтонлар ер юзини қоплайди, ёмон оқибат юзага келиши мумкин, қилинган дуолар тескари бўлади. Шомдан кейин сут қатиқ берилмайди. Сигирнинг сути баракасиз бўлиб камаяди.

Ишларим ўнгидан келсин, омадли бўлай десанг, ҳар доим кийимни ўнг томондан кий, ечишда эса чап томонидан еч. Лозимни туриб кийма. Кийилмай, узоқ вақт шкафда илиниб турадиган кийимларни Муҳаммад с.а.в.:“Кийимларингни йиғиб юринглар. Чунки сочилган, кўп вақт кийилмай турган кийимларни шайтон эгаллайди, макон тутайди,”- деган. “Кийим зарардан йироқ бўлиши учун, оятлар ўқилган сув пурқаб, тозалаб, ёйиб туринглар. Фотиҳа, Аятул курсини ўқиб туринглар деган. Эгнингдаги кийимингни тикма, елкангга кийим ташлаб юрма. Шайтон бу кишига кафан кийдирдим дер экан.

Девона сендан садақа сўраса бер, юзини қайтарма, Оллоҳим сенга икки баробар ҳаққингни юборади.

Бундай ирим – сиримлар турли миллат аҳлида ҳам бор. Қозоқ халқида қўйнинг қалласи тозаланиб, тишлари қоқилиб, пиширилиб, эъзозли меҳмон ва қудалар олдида, олди томони қаратилган ҳолда (йўлингиз ҳар доим очиқ бўлсин деган маънода) пешонаси + тўрт томонга кесилган ҳолда (тўрт томонингиз, йўлингиз ҳар доим очиқ бўлсин), бир қулоғи кесиб олинган (уйнинг қут баракаси кетмасин, шу уйнинг келажак авлоди бор деб, шу оиланинг кичик боласига берилган) ҳолда дастурхонга тортилади. Агар қалланинг тиши қоқилмаса, ёмонга йўришади: “Мен қачон бўлса ҳам сени чайнаб ташлайман, йўқ қиламан”,- деган маънони англатади. Қаллани отаси бор ўғил-қиз ушламайди, сабаби отаси туриб оилада мен бошчиман дегани, падарини кўзга илмаслик, ўлим тилаганлик маъноси берилган.

Айтишларича (XV – XIX асрлар) Ўтироқ харобаларини археологлар қазишганда ҳаммомнинг ўрни топилган. Бунда кишиларнинг сақол, тирноқларини олиш учун алоҳида хона, маҳсус идишлар борлиги аниқланган.

Ҳозирги кунда одамлар тирноқларини ҳар жойда (тиши билан ҳам) олиб, дуч келган жойга ташлаб кетишади. Буни катталар “ёмон бўлади”га йўришади. Тирноқни ерга ташламай “Бисмиллоҳ” деб ерга кўмиш керак. Нега десангиз “жин-ажиналарнинг сеvimли оши тирноқдир, - деган с.а.в.: Жума куни олинса - бараканг ошади, душанба куни олинса – ақл ўсади, сешанба куни олинса киши дарддан вақиф бўлади. Тирноқ ерга ташланса, ақлинг пароканда бўлади”. Ҳар доим қўлни совунлаб ювиб, тирноқни ўстирмай, тез – тез олиб

туриш керак. Шайтондан ўз болаларини қаерда сақлашини сўраганда “инсоннинг тирноғи остида, чунки у ерда озиқ бор, яна иссиқ”,- дер экан.

Ёлғон гапирма. Қарияларимиз: “Бошингга қилич келса ҳам, ёлғон гапирма”, “Ёлғон айтган кишининг – хатари бор ишининг”, “Ёлғон ё фарзандига уради, ё давлатига”,- дейишади.

Овқатдан сўнг тишни ҳар хил нарсалар билан ковламаслик, чўқимаслик лозим, сабаби инсон камбағаллашади.

Уйда синиқ идиш, пиёла, коса ушлама, унда чой, овқат ичма. Чунки синиқ идиш шайтоннинг сеvimли буюми бўлиб, шу синиқ жойидан овқатланаркан. Аслида дарз кетган жойларда микроблар кўп тўпланади.

Оёқни чалиштириб ўтирма, тебратма, сабаби шайтон болаларини ҳурсанд қилиб тебратаган.

Ҳовли уйни супургач хос, ахлат қолдирма, чунки жин-ажиналар шу ерга макон қуриб, ўйнар экан. Ахлатни, кулни аралаш тўкма, тўй билан аза аралашиб кетади.

Уй деворларида ўргимчак уя солишига йўл қўймай, тозалаб турингизлар. Ўргимчакни ўлдирган кишига, қўй сўйиб, қурбонлик қилганчалик савоб ёзиларкан. Ўргимчакнинг тилаги: “ Шу хонадонда касалманд киши кўп бўлса, тўшақда ётиб, мен қурган уяларни томоша қилиб ётса,” дер экан. Идиш юзларини (сут, сув, овқат) ёпиб юринглар, мабодо ўргимчак ипи тушса, уни ичган кишининг “осма” касалига мубтало бўлишини бурунги аждодларимиз айтишган.

Бош кийимни, сочни ерга ташлама, босма – бошинг оғрийдиган бўлади. Ўзгалар олдида кадрсизланиб қоласан. Ердаги соч жинлар учун арғамчи экан.

Сафарга чиққанда кимнингдир кўнгли беҳузур бўлиб, боши оғриб “йўл азоби – гўр азоби” деганларидек мазаси қочиб қолади. Бу ҳолга бувиларимиз: “Кўликка ўтиришдан аввал, шу ерда ётган кичик бир тошни олиб, чўнтагинга солгин. Сафардан қайтгунингча яхши кайфиятда бўласан”. Тош:” Лаббай хеш мен сенга йўлдош, олис йўл яқин, мен сир суҳбатдош”,-дер экан.

Янги туғилган чақалоқларга исм қўйишда ҳам бобо-момоларимиз: “исми жисмига монанд бўлиши керак, боланинг келажаги, тақдири ҳам шу номга боғлиқ бўлади деб, мартабали, обрўли, улуғ инсон бўлсин,- дея ўғил болаларга Муҳаммад, Али, Толибжон, Султон, Улуғбек, Давлатбек, Элбек каби исм қўйишади. Туғилганда холи, белгиси бўлган қизга – Холлигул, Холбиби, Анора, Тожинисо, ўғил болани эса – Холбой, Холмат, Анорбой, Тожибой ва ҳақ. деб аташган. Сабаби холи, белгилар ҳажми каттайиб кетмасин деб. Қўчқорбой деб аташнинг ҳам ўз сири бор.

Аксирганда, эснаганда қўл бормоғинг билан оғзингни ёп, акс ҳолда жинлар оғзинга туфуради. Бир пой оёқ кийим кийиб юрма (ўғрилиқ).

Тунда пул санама, бировга пул, туз берма, тўкма, уй супурма, стол устини тақиллатма, бараканг қочади, пароканда бўласан. Нонни бир қўл билан синдирма.

Пичоқни тик қўйма, душманинг сендан ўткир, ғолиб келади.

Яна бир сақланиб келаётган одат, оқидамиз оилада бирор киши қаттиқ касал бўлиб қолса, ўлиб қолиш хавфи қўрқитса “жон учун жонлиқ” мол сўйишади. Касали, ажали шу мол билан бирга кетсин деган маънода.

Сочни ёйиб юриш, қора кийим кийиш ёмон саналган, ўлимдан нишон.

Пичоқ билан овқат ема. Сабаби, у киши умрини кесади, ҳаётда ўз йўлидан адашади. Қуш уясини бузма (оиланг бузилади), тухумини синдирма (юзинга сепкил тошади).

Шамбани оёқ остига тўкма, босма кўз касаллигига учрайсан.

Шамни уфириб учирма, китобни йиртма, ерга ташлама, хотиранг пасаяди.

Супургини тик, турғазиб кўйма, ёмон хабар келади (оила бошчиси ўлганда шундай кўйилади).

Қайчини очик қолдирма, бахтсизлик юз беради.

Танглайингни тақиллатма, тунда аҳлат тўкилган жойга борма, босма. Толнинг тагида ухлама, ерни тепма, депсинма, уйда хуштак чалма (шайтон чақирилади) хаммасининг тагида “ёмон бўлади” ибораси ётади.

Ҳар бир киши беҳудага қасам ичмаслик, оғзига келганни гапирмаслик керак. Масалан, ишонтириш учун “Худо урсин”, “ўлиб кетай агар”, “нон урсин” каби иборалар инсон умрини қисқартиради ва у камбағаллашади. Доно халқимиз: Яхши сўзга ҳам, ёмон сўзга ҳам фаришталар “Омин” дейди,- деб бежиз айтишмаган.

Инсон ёки жониворлар, хайвонлар суратлари бор уйга фаришталар кирмайди. Шайтон учун эшик очик. Аллоҳ элчиси Муҳаммад с.а.в айтади: “Сурат ва ит бор уйга фаришталар кирмас”.

Аёл хомиладор пайтида сочини қирқса ёмон, чунки туғиладиган боланинг ё умрини кесган, ё бахтини кесган бўлади деган. Узун сочининг фойдаси эса қаттиқ тўлғоқ пайтида сочининг учини оғзига солиб, тишлаб ётса осон туғади, йўлдоши ҳам тез тушади, дейишади. Туққан аёлга қирқ кунгача овқат қилдирмаган. Қирқ кун бўлганда тўрва бурчагига боланинг (ит кўйлаги) илк кийган кийимини боғлаб ўтирганларга ширинлик улашади. Бу юкушлик бўлсин, ҳаёти ширин, давомчиси бўлсин деганидир. Туққан аёлнинг қирқи чиққунча кўлини совуқ сувга солдирмаган, чунки боласи тошюрак, шафқатсиз бўлади дейишади. Молнинг бўйин суягини емаган аёлнинг боласи инжиқ, бўшанг, увадайсиз бўлиб ўсади. Аёл итни тош билан урса бахти кетади, уйнинг ризқ-баракаси кетади деган.

Қиз бола енгилтак бўлади деб қирқидан эрта чиқармайди. Қиз боланинг бошига оқ рўмол ўраса никоҳни, қора рўмол ўраса айрилик, қайғуни билдиради дейишган. Қиз болани урма-бахтсиз бўлади, сўкма-меҳрсиз бўлади.

Чақалоқ эмаклайвермаса таом тўла тавоқни боланинг қорни остидан ўтказишади тезроқ эмаклаб кетсин деб.

Бўйи ўсмай қолади, - деб ёш болага (буғана) молнинг биқин суягини ушлатмайди.

Бўйи узун новча бўлиб ўсаётган бўлса “чўк- чўк” дея нон ёпадиган лапида – енгсак билан бошига уч марта секин уришади.

Қозоқ, қирғиз халқида кўз теккан болани эшик тутқаси ювилган сув билан бетини алоқанини, тобанини ювишади.

Олти йил оч бўлсанг ҳам ошиқ этини кемирма деган, айниқса ёш болага чунки ўйини (ўсилади) тўхтайди. Қирғиз, қозоқ халқида болани санамайди, сонини айтмайди. Ёмонга йўришади. Худонинг бергани-да,-дейди.

Чақалоқнинг сочини 40 кунлигида олмаса кўз, қарғиш тез тегади. Кўз тегмасин “кўз - тош ёради, тош ёрмаса бош ёради” , - деб болани учта кампирнинг оёғи (бути) остидан ўтказиб олишади. Туз, қалампирни қоғозга солиб: “Тошга бор,сувга бор, бу болада ниманг бор?, кўрганнинг кўзига, айтганнинг ўзига бор”- деб боланинг у ёқ бу ёғига босиб оловга, етти бўлак нонни бола бошига босиб итга ташлашади. эшик олдида тиконли ўсимликлар, исирик, дўлана шохларини, қизил мато илишади. Булар турли балолардан сақлашига ишонади.

Болани бешикка солаётганда ҳеч ким гапирмайди. Акс холда бола ўсганида йиғлоқи, ғийбатчи бўлади деб айтилади. Бўш бешикни тебратма (шайтон боласини тебратган бўласан).

Бола чалқанча ётиб оёғининг бош бармоғини тишласа, (уйир) тўпини чақиряпти деб иримлаган. Яъни унинг кетидан яна бир бола туғилади дейилган.

Болалар юрган пайтда кўпроқ қоқилиб, йиқилса “Тушови кесилмаган” дейишади. Энди тай-тай қадам босганда тушов кесар бўлиб, болани оёғига ола ип (бировнинг ола ипидан ҳатламасин) оқ паёндоз солган (йўли ҳамиша очик, оқ бўлсин деб).

Шу билан ёш болаларни хавф-хатардан сақлаш мақсадида ўт билан ўйнама (ёмон бўлади), оловдан хатлама (имонинг куяди), пичоқни юзи билан қўйма (жанжал бўлади), пичоқ юзини ялама (катта хавф бор), пичоқ билан овқат ема (иштаҳангни кесади), оёқ қўлингга ип боғлама (туткунга тушасан), уйга қараб югурма – нега? “ёмон бўлади” (ёмон хабар келади) дейишади.

Уйга кириб келаётган бола эшик олдида йиқилиб қолса – уйга барака-ризқ, бойлик келади деб уни тўрга олиб бориб уч марта оғнатиб олишади.

Ҳожатхона шайтон, жинларнинг макон тутган ўрни. Ҳожатхонада туфурма, оғиз бурнингдан келган сувни ташлама. Охиратда чанқасанг, шу сув ўзингга тутқазилар экан. Ҳаммомга, хожатхонага кирганда гапиримаслик керак, оғизда сув, овқат қалдиғи қолмасин, макрух бўлади. Оғизга ёмон яралар чиқади. Муҳаммад с.а.в айтган: “ У ер шайтон тўпланадиган жой. У ерга кирганда “Аллоҳумма инна аъзу бика минал – хубуси уал – хобаис.” Мен ўзинга сиғинаман, жин-шайтондан йироқ қил!”. Ҳожатхонадан чиққанда “Фуфронака” Маъноси: Эй Оллоҳим кечиргин.

Йиғналмай турган тўшак ўринга шайтон жойлашиб, уни ўрин қилиб олади. Муҳаммад с.а.в: “Тўшак биринчи ўзинг учун, иккинчи оиланг учун, учинчи меҳмон учун, тўртинчи йиғилмай сочилиб турган тўшак ўрин шайтон учун” бўлади деган. Шунинг учун тўшакни ҳар кеча қоқиб, тез - тез алмаштириб туриш керак. Ҳафтасига бир марта қуръон ўқилган сув пуркаш лозим.

Энди ўзим гувоҳ бўлган воқеалар тафсилотини баён қилсам: Бувим шом маҳали, кунботар пайти хос, аҳлат тўқилмайди, кир ювилмайди дер эди. “Нега?”- деган саволимга “ёмон бўлади” дерди. Бир куни холамини кўришга бордим. Чап кўзи ланг очик, юзи бир томонга қийшайиб кетган. Шифокорлар игна, укол дори-дармонлар бериб даволашди, нерви шамоллаган дейишди. Яхши бўлавермагач, дам солдирди, ўқитишди. Соғайгач холам бўлган воқеани гапириб берди. Кечкурун кир ювдим, ғира-шира қаронғиликда кир суви, мағзавани аҳлат устига сочиб, тўққаним ҳам шу эди қоп-қора шарпа юзимни силаб ўтди. Кўз олдим қаронғилашиб, бутун баданим музлади. Ҳеч нарса кўринмай қолди. Калима келтирай десам тилим жонсиз. Хушимдан кетдим. Бор кўрган билганим – шу, -деди. Бувимнинг “ёмон бўлади” деганига шунда тушунгандай бўлдим. Бувим: “Яқин кишинг вафот этганда қаттиқ қичқирмаслик, уввас солиб йиғламаслик кераклигини уқтирарди”. “Нега?”- десам “ёмон бўлади” дерди. Бунинг сирини қуйидаги воқеадан кейин билдим.

Аммам бирдан қазо қилди. Шаҳардан кечикиб келган (қизи) Зебо опам: -Ойиии, Ойижон,- деб қичқириб ўзини аммамнинг устига ташлади. Уй ўртасида ётган марҳум аммамнинг юмуқ кўзлари бирдан очилиб кетди. Кўзларини ёпмоқ учун қанча уринишмасин бўлмади. Аммамнинг кўзи очик кетди. Зебо опам ҳали ҳануз ўзини кечиролмаслигини, катта гуноҳ иш қилганини айтади.

Аждодларимиз илгаридан табиатни, жониворларни ва инсонларни хавф - хатардан сақлаш мақсадида ирим-сирим, удумлардан фойдаланиб, кишиларга таълим-тарбия берган. Савоб иш қилишга, ҳалол яшашга, меҳрли, оқибатли бўлишга чорлаган.

Илмий иш якунида Чингиз Айтматовнинг: “Одамлар, ўз ўтмишингизни, тилингизни, маданиятингизни, анъаналарингизни йўқотманг. Ўз хотираларингизни йўқотманг, ўзлигингиз учун курашинг. Йўқса, ўзингизнинг ўзлигингиз “Мен” тушунчасини йўқотиб МАНҚУРТга айланасиз,”-деган фикри ўринли айтилган дегим келади.

Ҳар бир нарса, бўлиши ё бўлмаслиги Аллоҳ таола қўлида. У кўргувчи, билгувчи, сезгувчи буюк зот. Агар ҳар кимсанинг кўнглига, хаёлига бирорта ёмон ақида келса, ирим – сирим чиқиб қолса, у ҳолда Расулulloҳ с.а.в бундай дейишни ўргатганлар: “Агар бирортангиз ирим – сиримга оид бирор нарса кўрсангиз, пайқасангиз “Аллоҳумма ла йаътий би-л-ҳасанати илла анта ва ла йад фаъу-с-саййиати илла анта ва ла ҳавла ва ла қуввата илла бика!” десин!” (Абу Довуд, 4/3921)

Демак, инсон ҳамиша таваккал билан иш тутишга ўрганиш керак, шунда у ирим – сиримлардан олисроқ юради.

“Сақлансанг – сақлайман”,- деган экан Яратган эгам. Умрингиз баракаси, соғлигингиз ўз кўлингизда.

Фойдаланган адабиётлар.

1. “Жанубий Қозоғистон” газетаси. 2009й апрель.
2. “Насихатнома” китоби. М.Мирхайдаров 1999й.
3. “Халық ырымдары”, “Жазушы” баспасы 2009 жыл.
4. “Ахлоқ – адобга оид ҳадис намуналари”, “Фан” нашриёти.
5. “Охиратнома” Имом Ғазолий 1964й
6. “Ислоҳ дини нима?” Ғ.Ғулом номидаги нашриёт 1991 й. Тошкент